

PHILOLOGICAL SCIENCES

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ М.ЦВЕТАЕВОЙ В КООРДИНАТАХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Маймакова А.

*Кандидат филологических наук, доцент,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Ломова Е.А.

*Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Касымжанова М.Е.

*магистр наук, старший преподаватель
Университет Туран*

Каметова Р.

*Магистр наук, старший преподаватель
Каспийский государственный университет технологий и инженерии им. Есенова*

Касымова Ж.

*Старший преподаватель
Казахский национальный аграрный университет*

CONCEPTUAL MOTIVES OF M. TSVETAEVA'S LYRICS IN THE COORDINATES OF INTERCULTURAL DIALOGUE

Maymakova A.,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

Lomova E.,

*Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

Kassymzhanova M.,

*Master of Science, Senior Lecturer
University of Turan*

Kametova R.,

*Master of Science, Senior Lecturer
Caspian State University of Technology and Engineering named after Yesenov*

Kassymova Zh.

*Senior Lecturer
Kazakh National Agrarian University*

Аннотация

В русской литературной традиции поэты всегда ощущали свою избранность. Но подлинное творчество состояло не в возвышении над основной людской массой или толпой и не в требовании или ожидании её похвалы. Истинный творец полагался не на мастерство, а на высший суд – суд своей собственной совести.

В английской художественные традиции идея избранничества поэта осталась в пределах романтической эстетики в силу убеждения, что поэзия по своей сути не обладает реальными средствами что либо изменить в окружающем мире.

Дар поэта-лирика заключался в понимании М.Цветаевой в потребности и способности передать процесс переживания глубокого чувства в момент его непосредственного протекания, то есть в состоянии синхронности.

Обуреваемый стихиями поэт должен пропустить их через свою душу и сердце, дать им художественную форму и воплотить, увековечить их в своем творении. Это одновременно и долгожданное освобождение, и счастливая возможность для читателя войти во вселенную художника и мастера слова, увидеть в нём творца и живого, страдающего человека.

Abstract

In the Russian literary tradition, poets have always felt chosen. But true creativity did not consist in rising above the basic human mass or crowd and not in demanding or expecting its praise. The true creator relied not on skill, but on the highest court - the court of his own conscience.

In the English artistic tradition, the idea of the chosenness of the poet remained within the framework of romantic aesthetics due to the belief that poetry, in its essence, does not have real means to change anything in the world around us.

The gift of the lyric poet was M. Tsvetaeva's understanding of the need and ability to convey the process of experiencing a deep feeling at the moment of its immediate occurrence, that is, in a state of synchronicity.

A poet overwhelmed by the elements must pass them through his soul and heart, give them artistic form and embody them, immortalize them in his creation. This is both a long-awaited liberation and a happy opportunity for the reader to enter the universe of the artist and master of words, to see in him a creator and a living, suffering person.

Ключевые слова: лирика, концептосфера, психологический мир, литературная традиция, ментальность.

Keywords: lyrics, concept sphere, psychological world, literary tradition, mentality.

При обращении к текстам иной культуры неизбежно возникает разность национальных концептосфер. В русской концептосфере одним из центральных является понятие человеческой души, которое включает в себя глубину внутреннего психологического мира личности, её эмоции, гамму разнообразных настроений, чувств и переживаний. В русской ментальности принята антитеза души и тела, духа и плоти, души и рассудка. Концепт «душа» включает в себя понятие «воли», то есть неограниченной свободы, размаха – отсутствие расчетливости и мелочного практицизма, а также «удали», трактуемой как спонтанный, неуправляемый эмоциональный порыв.

Задача переводчика состоит в сохранении концептосферы таких ключевых слов исходного литературного текста. Это особенно трудно, так как предстоит максимально сохранить национальный колорит первоисточника и сделать текст доступным для восприятия читателя иной языковой и культурной ориентации.

В русской литературной традиции поэты всегда ощущали свою избранность. Но подлинное творчество состояло не в возвышении над основной людской массой или толпой и не в требовании или ожидании её похвалы. Истинный творец полагался не на мастерство, а на высший суд – суд своей собственной совести.

В английской художественные традиции идея избранничества поэта осталась в пределах романтической эстетики в силу убеждения, что поэзия по своей сути не обладает реальными средствами что-либо изменить в окружающем мире.

Для Марины Цветаевой поэзия сопрягалась с категориями магического и иррационального. В своём программном эссе «Искусство при свете совести» она называет её «стихиями», «демоном» [1, т.5 кн.2, с.47].

Творческий порыв связан у поэтессы со стихией навязчивого сновидения: «Пока не начал-obsession, пока не кончил- possession. Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто- он? То, что через тебя хочет быть»... Недаром каждый из нас по окончании: «как это у меня чудно вышло!» -никогда: «Как это я чудно сделал!», не чудно вышло, а чудом- вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если посылает не Бог»[1, т.5, кн.1, с51].

Искусство для русской поэтессы- это манящее её искушение: «Искусство- искус, может быть самый последний, самый неодолимый соблазн

земли» [1, т.2, кн.2, с.62]. Подлинное искусство возвышает, обольщает, отрешает, приближает, прощает, облегчает и очищает. Оно обладает и греховностью, и высокой духовностью в равной мере, как и сама природа.

Основу жизни для М. Цветаевой составлял «тайный жар» сердца. Состояние любви, страсти, накала душевного переживания она считала синонимом понятия «жизнь». Даже в зрелые годы М. Цветаева почти панически боялась утратить желание и способность броситься в омут сердечного чувства и испытать огонь непреодолимой страсти:

"Рано еще - не быть! // Рано еще не жечь! // Нежность! Жестокий бич // Потусторонних встреч!" ("Рано еще - не быть!"). Также и с творчеством: "Что, Муза моя? Жива ли еще? // Так узник стучит к товарищу // В слух, в ямку, перстом продолбленную. <...> Ну, Муза моя! Хоть рифму еще!" и т.д. ("Что, Муза моя? Жива ли еще?"). И бок о бок с этим стихотворением- победоносное: "Жив, а не умер/Демон во мне!" (5-го января 1925 г.).

Дар поэта- лирика заключался в понимании М.Цветаевой в потребности и способности передать процесс переживания глубокого чувства в момент его непосредственного протекания, то есть в состоянии синхронности: «Чистая лирика есть чистое состояние переживания - перестрадания, а в промежутках, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», при отливах вдохновения - состояние безграничной бедности. Море ушло, все унесло и до своего часа ничего не вернет. Ужасающее и постоянное висение в воздухе на честном слове вероломного вдохновения. А если однажды оно отпустит?» [1, т.3, кн.1, с.47].

Если говорить о концептуальных мотивах цветаевской лирики, то нельзя пройти мимо русского слово «тоска», которое трудно переводимо во всех его оттенках на английский язык. «Концептуальный мотив «тоски» для М.Цветаевой – это душевно- художественная рефлексия, так как поэт не может жить усредненными чувствами и умеренными эмоциями» [2, 109]. Его душе необходим придельный накал страстей: «Каким опалюсь огнем? //Все страсти водою комнатной// Мне кажутся».

Обуреваемый стихиями поэт должен пропустить их через свою душу и сердце, дать им художественную форму и воплотить, увековечить их в своем творении. Это одновременно и долгожданное освобождение, и счастливая возможность для читателя войти во вселенную художника и мастера

слова, увидеть в нём творца и живого, страдающего человека.

Творчество для М.Цветаевой – это роковое предназначение, а не светлый и безоблачный дар небес. Это опасное занятие, при котором «вскрываются жилы» и утекающая с кровью жизнь переплавляется в стихотворный строку. Неслучайно лирическая героиня М.Цветаевой предстает в образе канатоходца, играющего со смертью на «надрезанном канате»: «На, кажется, надрезанном канате // Я-маленький плясун. // Я - тень от чьей-то тени. // Я - лунатик // Двух темных лун». (ст. «Не думаю, не жалуюсь, не спорю...»).

Для поэзии М.Цветаевой характерно предельное сокращение всякой дистанции между его самой и её «лирической героиней». [3,7] Предельная искренность и исповедальность призывает всё художественное творчество русской поэтессы: «Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям... не хочу не вполне моего, не заведомо моего, самого моего. ...Ничего не хочу, за что в 7 часов утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру».

Освобождение от острых переживаний, душевных страданий и пламенных страстей означает для М. Цветаевой жизненное увядание, душевное старение, ведущее к физической смерти. Но поэтесса уверена, что даже смерть не избавит её от стремления жить на приделе накала сердечных чувств: «Ох, узка подземная кровать // По ночам, по черным по почам! // Ох, боюсь, что буду я вставать. // И шептать, и в губы целовать...» («По ночам все комнаты черны»).

Поэтическое восприятие М.Цветаевой укладывалось в рамки романтической эстетики, отвергавшей приземленность повседневного бытийного существования. Для неё смысл земного существования заключался только в счастливой причастности к искусству и творчеству. Отсюда неизбежно возникает стойкое ощущение отверженности, неслиянности, недопонятости и душевного одиночества: «Как нежный шут о злом своём уродстве. // Я повествую о своём сиротстве...» («Роландов рот»).

Образ музы сопряжен для М.Цветаевой с муками «лютой» страсти: «Не Муза, не Муза, - не бранные узы // Родства, - не твои пути, // О Дружба! - Не женской рукой, - лютой. // Затянут на мне - // Узел». (Поэма «На Красном Коне»)

Минуты вдохновения может подарить бессонница, которая становится для поэтессы то страшной подругой, то обольстительницей, то таинственной чародейкой: «Обвела мне глаза кольцом // Теневым - бессонница. // Оплела мне глаза бессонница // Теневым венцом. // То-то же! По ночам // Не молись - идолам! // Я твою тайну выдала, // Идолопоклонница!» («Обвела мне глаза кольцом»; «О друг! Не обессуди! // Прельстись! // Испей! // Из всех страстей - // Страстнейшая, из всех смертей - // Нежнейшая...»; «С каким любовником кутеж //.. С моим // Дитя -// Сравним? // А если спросят (научу!). // Что, дескать, щеки не свежи. // - С Бессонницей кучу,

скажи, // С Бессонницей кучу...» («Бессонница! Друг...»)

Поэтесса ощущает собственную принадлежность и к иному высшему миру, свободному от мещанских вкусов, пошлости и меркантильных интересов: «Вы - с отрыжками, я - с книжками, // С трюфелем, я - с грифелем, // Вы - с оливками, я - с рифмами, // С пикулем, я - с дактилем. <...> // Каплуном-то вместо голубя // - Порх! душа - при вскрытии. // А меня положат - голуую: // Два крыла прикрываем» («Квиты: вами я объедена...»)

Пренебрежение к низменной материальности М.Цветаева считала признаком высокой духовности и внутренней силы: «Мать с дочерью идем - две странницы. // Чернь черная навстречу чванится» // Идем - свободные, немодные // Душой и телом - благородные. <...> // В страну Мечты и Одиночества - // Где мы - Величества, Высочества».

Концепт «поэт и толпа», «поэт и чернь» означал для Цветаевой не только мещанство и бездуховность, ну и буквально: низкое происхождение и низкий уровень собственной культуры. Именно такой сорт людей наблюдала М.Цветаева, и они начали управлять её родиной, великой Россией.

Концепт «родина» обладает для М.Цветаевой многогранным содержанием. Это русская удаль её крестьянских вождей и знаменитых смутьянов Емельяна Пугачева и Степана Розина. Это её любимая Москва, воспринимаемая как сердце русской души и всерусский дом: «Москва! - какой огромный // Странноприимный дом! // Всяк на Руси - бездомный, // Мы все к тебе придём».

Критики и переводчики подчёркивали «русскость» поэзии М. Цветаевой, усматривая в этом трудности понимания ее творчества иноязычным слушателем или читателем. Сама же поэтесса была убеждена в существовании неких вненациональных универсалий, которые способны погружать в поток лирического сознания и делать восприятие иноязычного творчества возможным и продуктивным: "Я не русский поэт и всегда недоумеваю, когда меня им считают и называют. Для того и становишься поэтом (если им вообще можно стать, если им не являешься отродясь!), чтобы не быть французом, русским и т.д., чтобы быть всем. Иными словами: ты поэт, ибо не француз. Национальность - это от- и заключенность. Орфей взрывает национальность или настолько широко раздвигает ее пределы, что все (и бывшие, и сущие) заключаются в нее. И хороший немец - там! И хороший русский!" [1, т.7, кн.1, с.388].

Стихотворение М.Цветаевой «Родина» содержит смысловую оппозицию: «даль – близь».

В английском языке русское слово «даль» не имеет точного эквивалента. В цветаевском контексте это слово- синоним понятия чужбины, то есть неродной, «тридевятой земли», достичь которую согласно русскому фольклору абсолютно не представляется возможным, а также слово «удаль» может означать необъятные просторы России и ширенескончаемое пространство Вселенной. «Близь» - это ещё не утраченная родина и всё, что связано с

этой неутраченностью: родные лица, звуки, запахи, церковные колокола, русское небо и родная речь.

В английском переводе Джо Шепкотта русское слово «даль» заменено английским “distance”. Исходный смысл русского слова и связанных с ним русских ассоциаций подменяются значением измеренности, некой упорядоченности и осязаемости пространства.

Вместо цветаевского «Россия, родина моя!» возникают английские эквиваленты в лице “motherland”, “home”, рождающие для англоязычного читателя ложные коннотации. В английской ментальности “home”- это «прежде всего домашний очаг с его уютом, упорядоченностью быта и ощущением защищенности от бурь и невзгод внешнего мира».[4,583]

Это абсолютно расходится с цветаевскими представлениями о беспредельности российских просторов и бесконечности пространства Вселенной. В трактовке Джо Шепкотта творчество лишено мистического начала и романтического ореола. Поэт живет в мире слов, с помощью которых кодирует собственное ощущение реальности.

Английскому национальному сознанию «своей» сдержанность в выражении личных эмоций и сердечных чувств».[5,123] Вследствие этого в английском переводе отсутствуют восклицательные знаки и характерные цветаевские тире, задающие атмосферу прерывистого дыхания и высокого эмоционального напряжения. Таким образом, несовпадение национальных концептосфер проявляется совершенно очевидно.

В этом аспекте интересен перевод стихотворения М.Цветаевой «Попытка ревности», выполненный Элейн Фейштейн. Смысл текста подлинника сводился к тому, что лирическая героиня находится в состоянии воображаемого диалога с возлюбленным, ушедшим от неё к другой женщине. Она пытается представить его в других любовных отношениях, но ревность глушится или, вернее, умалется болью за него и чисто человеческой, женской жалостью. Разрыв, по сути, ничего не значит, ибо между ними остаётся глубокое родство душ: «Души, души! - быть вам сёстрами, не любовницами- вам!».

Любовная тема переходит в более значимую тему духовного родства в силу своей собственной, изначально русской ментальности. Себя лирическая героиня ощущает плавучим островом, блуждающим «по небу- не по волнам», а ее соперница- просто пленница», «любая». Она уверена, что новая избранница, выпавшая ее «избранному», «чужая ему по духу»: « Как живётся вам с чужою, здешнею?»; «Поётся- как ?»; «Как живётся вам с простою женщиной? Без божеств?».

Отступничество своего избранника героиня оценивает как нравственное падение, достойное осуждения собственной совести: «Стыд Зевесовой вожжою// Не охлестывает лба?»; «С язвою бес- смертной// Совести// Как справляетесь, бедняк?»

Английское слово “hame”, как и слово “conscience” не обладает таким уровнем эмоциональной насыщенности, которые оно имеет в рус-

ском языке. В переводном тексте близости душевного родства между лирической героиней и поникнувшим ее избранником не ощущается.

В оригинале он достоин не только обвинения в предательстве, но и сожаления о слабости и безвольности его характера и тривиальности его выбора.

Неадекватный перевод получило и русское слово «пошлость», которое в английском варианте заменено на слово “vulgarity”, которое подразумевает социальный аспект и означает «необразованный», «приземлённый». В итоге выстраивается коннотация, которой в первоисточнике нет. Избранник и лирическая героиня приобретают различный социальный статус, и дальнейшее прочтение полностью подтверждает этот ложно поданный подтекст. Отказавшись от бытия с прежней любимой на высотах горы Синай, он уготовил себе. “shallow pit” -узкую яму, связав себя с “ordinary woman” без шестого чувства (“without a sixth sense”).

В английском переводе сохраняется заданная подлинником социальная оппозиция прежнего избранника и его новой пассии. Она- это нечто, не заслуживающее внимания, “a piece of market stuff a sleep price”- рыночный товар по сходной цене.

Однако переводной текст смещает смысловые интонации первоисточника.

Нотки сочувствия и чисто русской любви- жалости к ушедшему возлюбленному сменяются прохладно- ироническим тоном, причём все восклицательные знаки оригинала заменены на запятые. В результате оказывается потерянной культурная самобытность текста, его сугубо национальная специфика.

В творчестве умение соотносить звуковое оформление стиха с его смысловой составляющей является признаком подлинности поэтического дарования.

В 1913 году в филологии была предложена теория, наделяющая каждый звук определенными экспрессивными свойствами. В США и Европе развернулись интенсивные эксперименты в русле укрепления позиции фоносемантических теорий и выявления определённых звукосемантических закономерностей. В России в этом ключе были написаны работы В.Шкловского, А.Л.Якубинского и О.Брика.

Ю.Тынянов и Б.Эйхентаум допускали, что в лирической поэзии звуки наделяются собственным значением.

В.Вейдле в своей работе «Эмбриология поэзии» писал о том, что в поэтической речи обычное внешнее слово может приращаться множеством смыслов, и поэтому звук изначально неразрывно связан со смыслом [6].

Сама М.Цветаева утверждала, что живет более в мире звуков, чем зримых и осязаемых образов, в силу чего ее звукозапись отличается повышенной смысловой экспрессивностью и напряжённой динамикой. Это связано не с чистой музыкальностью, а с глубоким психологизмом ее творчества.

Трудности перевода состоят в том, что существуют значительные отличия изначальной инокультурной языковой рецепции. Например, в английском языке русскому [o] соответствует не один, а два звука с кратким открытым и закрытым долгим звучанием. Перевод, насколько это возможно, все же должен быть ориентированным на звукозапись оригинала, так как ассонансы, аллитерации и интонации создают рельефность «смысла поэтического текста». [7,201]

В этом ключе показателен фоносемантический уровень стихотворения М.Цветаевой «Вскрыла жилы: неостановимо».

Двойной звук [ы] в слове жилы, который усиливается начальным словом «вскрыла», находится в сильной позиции и заранее снижает уровень благозвучности, которая могла бы появиться с заменой слова «жилы» на слово «вены».

Использование звука [ф] создаёт оттенок темноты и тусклости, звук [к] добавляет значение угловатости. Звук [р] воспринимается как «страшный».

Такая звукозапись соответствует цветаевской концепции мучительного и сладостного процесса творчества, обрекающего поэта на неожиданные падения и стремительные взлеты.

Диапазон гласных звуков также довольно широк и состоит из [ы],[э] с их глубиной звучания до высокого и пронзительного [и]. Плавные и протяжные звуки- [м], [л], [н], [х], [ш] находятся в контрастных соотношениях с краткими и отрывистыми [к], [т]. Звукозапись подчеркивает физически ощущаемые движение крови и, пульсирующей толчками из вскрытой артерии.

В переводе Эны Стивенсон первая строка с преобладанием сонорных согласных задаёт ложную интонацию, делая текст напевным и благозвучным: “I have opened my veins: never to be staunched...”

Переводчица избегает скопления согласных, и вместо прерывистых цветаевских интонаций возникает плавное скольжение звукового строя в тексте. Концепция перевода существенно отличается на фоносемантическом и интонационном уровнях. Процесс творчества получает возвышенный ореол с использованием образа струящегося фонтана – “the fountain overflows” вместо непоэтичного цветаевского глагола «хлещет».

Однако в переводе усилена частотность звуко-сочетаний, передающих процесс льющегося потока, его всплески: “overflows”, “plates”, “flat”, “plash”, “black”, “blood”, что говорит в пользу отдельных удачных находок переводчицы.

Вариант, предложенный Мак Даффом, также передаёт с помощью звукозаписи ощущение льющегося потока. У него сохранено нагромождение согласных, как это было в тексте первоисточника, создавая ощущение эмоционального напряжения и его преодоления. Переводчик удачно сохраняет разговорную интонацию цветаевского текста и пропускает глаголов, обрывает поэтическую фразу и придаёт ей прерывистое, толчковое движение, как в оригинальном варианте. («Миска- плоской.// Через край – и мимо -//В землю черную»). Английский вариант: “Every basin too shallow. // Over the brim - past it // To the black earth”.

Также Мак Даффом бережно сохранены цветаевские наречия, передающие значения необратимости: «невозвратно, невосстановимо неостановимо»: “unstoppably, irrestorably”, “imrevocably, unstoppably, investorably” Здесь частицы un-/ in-несут ту же грамматическую нагрузку отрицания, что и русское «не-».

Таким образом, в приведённом варианте англоязычному переводчику удалось сохранить звуковые, морфологические и синтаксические особенности подлинника.

Список литературы

1. Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах, М.1997.- 201 с.
2. Livingstone A. Marina Tsvetaeva and Russian Poetry// Melbourne Slavonic studies. - 1971.- P. 109-120
3. Mirsky D. A Russian letter: Recent Developments in poetry: Poetry and politics // the Londov Mercury. - 1921.- Т.IV. - 19 p.
4. Skeat W.W. The Concise Dictionary of English Etymology. Kent: Wordsworth Ltd, 1993. –656 p.
5. Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант назначение поэзии. - М.,2008.-194 с.
6. Вейдле В. «Эмбриология поэзии». Париж,- 1980, - 308с.
7. Айзенштейн Е. Построен на созвучиях мир. Звуковая стихия М. Цветаевой. СПб, 2000. - 403с.